

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Вороніна Г. Л., Любухіна О. В.

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти управління процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти в умовах сучасних суспільних трансформацій та воєнних викликів. Представлено структурно-функціональну модель формування соціальної компетентності, яка вміщує три взаємопов'язані блоки: теоретико-цільовий, змістово-процесуальний та діагностико-результативний. Наголошено на ключовій ролі керівника закладу освіти як лідера змін у забезпеченні інноваційного середовища, розвитку лідерських якостей та формуванні спільного ціннісного поля в освітньому колективі.

Ключові слова: соціальна компетентність, управління закладом освіти, керівник як лідер змін, структурно-функціональна модель, соціалізація, життєстійкість, Нова українська школа.

Постановка проблеми. Соціально-економічні виклики сучасності зумовлюють необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми та вдосконалення управління освітнім процесом. Постають нові завдання модернізації змісту освіти, розробляються інноваційні управлінські моделі закладів загальної середньої освіти, впроваджуються сучасні технології організації та управління розвитком особистості здобувача освіти як суб'єкта і проектувальника власного життя. У цьому контексті особливого значення набуває управління процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти, які визначають успішність їхньої соціалізації та здатність до життєвої самореалізації.

Ефективне управління процесом формування соціальних компетентностей стає ключовою умовою модернізації сучасної школи, оскільки

саме соціальна компетентність забезпечує розкриття потенціалу кожного учня та його успішну інтеграцію в громаду. Проте актуальним залишається пошук нових управлінських рішень, які дозволили б системно реалізувати ці завдання в умовах невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування соціальної компетентності та управління освітніми процесами відображені в нормативно-правовій базі України, зокрема в Законах «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа» та Концепції розвитку громадянської освіти. Наукове підґрунтя проблеми закладено у працях таких дослідників, як І. Бех, М. Докторович, І. Єрмаков, Л. Калініна, В. Кириченко, Н. Ткаченко та інших. Попри значний науковий доробок, управлінський аспект формування соціальної компетентності в специфічних умовах трансформації суспільства потребує додаткового вивчення та експериментального підтвердження.

Соціальна компетентність є ключовою педагогічною категорією, що поєднує знання, уміння та цінності, необхідні для ефективної соціалізації, адаптації та самореалізації особистості.

У Концепції «Нова українська школа» соціальна компетентність визначається як одна з ключових компетентностей, необхідних для життя в суспільстві. Зокрема підкреслено, що формування соціальної компетентності забезпечує розкриття потенціалу кожного здобувача освіти, сприяє їхній успішній інтеграції в соціум та професійній самореалізації в майбутньому. Це підкреслює важливість розгляду соціальної компетентності не лише як педагогічного чи психологічного явища, а як стратегічного напрямку сучасної освіти [4].

На думку І. Єрмакова, сформована соціальна компетентність вимагає вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей. Це вказує на ситуативний характер прояву соціальної компетентності. Формування і становлення соціальної компетентності особистості є розгортанням її життєвого потенціалу [3, с. 58–72]. Тому соціально компетентна людина знає,

як досягти мети у найбільш ефективний спосіб; розуміє бажання, очікування й вимоги інших людей, враховує їхні права; розуміє, як з урахуванням конкретних обставин і часу слід поводитися, беручи до уваги інтереси інших людей, власні вимоги.

Дослідник М. Докторович зауважує, що соціальна компетентність є складним переплетінням знань, умінь і дій, орієнтованих та організованих відповідно до навколишньої соціальної реальності, які відкривають та забезпечують можливість самоорганізації в заданій ситуації [2, с. 144–147].

Аналіз наукових підходів свідчить, що розвиток соціальної компетентності особистості зумовлюється сукупністю взаємопов'язаних чинників, які мають багатовимірний характер, зокрема:

- суб'єктивні та об'єктивні чинники охоплюють індивідуально-особистісні, вікові особливості здобувача освіти, психофізіологічні якості, природні задатки та здібності, що визначають специфіку соціального становлення особистості;
- внутрішні та зовнішні чинники відображають взаємодію внутрішнього світу людини із впливами соціального середовища;
- індивідуальні та колективні чинники характеризують особистісні ресурси та мотиваційні установки, соціально-педагогічні умови розвитку, виховання, особливості освітнього середовища;
- сприятливі та несприятливі чинники визначають якість і результативність процесу формування соціальної компетентності. До сприятливих належать узгодженість дій суб'єктів освітнього процесу, орієнтація на особистісний розвиток, дотримання педагогічних принципів, оптимальні умови організації взаємодії та достатній рівень ресурсного забезпечення. Зрозуміло, що відсутність зазначених умов може суттєво ускладнювати процес соціалізації.

Як бачимо, центральною фігурою в реалізації цих підходів є керівник закладу освіти.

Мета статті полягає у висвітленні моделі управління процесом формування соціальних компетентностей здобувачів закладів загальної

середньої освіти в умовах трансформації суспільства.

Виклад основного матеріалу. Нині керівник закладу освіти виступає не лише адміністратором, а й лідером змін, здатним здійснювати ефективне управління розвитком установи, застосовувати технології проєктування в управлінській діяльності та цілеспрямовано впроваджувати інновації, забезпечуючи динамічний і збалансований розвиток освітнього простору [5].

Ухвалюючи оптимальні рішення щодо формування соціальної компетентності здобувачів освіти, керівник закладу освіти реалізує такі ефективні моделі, як лідерство-служіння (орієнтація на підтримку педагогів та учнів, створення атмосфери довіри); фасилітаційне управління: (організація командної роботи та колективного прийняття рішень); коучинг та т'юторство (супровід професійного розвитку педагогів, які є безпосередніми трансляторами соціальних цінностей).

Управління процесом формування соціальної компетентності ґрунтується на кількох ключових підходах. Системний підхід забезпечує цілісність і узгодженість освітнього процесу через взаємодію всіх його учасників. Проєктно-орієнтований підхід передбачає організацію спільної діяльності учнів і педагогів у межах проєктів, що сприяє розвитку соціальних і лідерських якостей. Компетентнісний підхід орієнтований на формування соціальних умінь через інтерактивні методи навчання, розвиток комунікації, емпатії та відповідальності. Інноваційно-технологічний підхід передбачає використання цифрових ресурсів для підвищення ефективності освітнього процесу. Інклюзивно-спрямований підхід забезпечує рівні можливості, сприяє розвитку толерантності, соціальної згуртованості та врахуванню індивідуальних потреб здобувачів освіти.

Зазначені управлінські підходи дозволяють інтегрувати науково-методичний супровід, проєктну діяльність і стратегічне планування, що сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, адаптації до сучасних викликів і розвитку життєстійкості здобувачів освіти та стають інструментом стратегічного впливу на педагогічний колектив, зміст виховних програм та

культуру шкільного середовища.

Спираючись на особистісно орієнтований, компетентнісний, аксіологічний і системний підходи, які визначають відповідні соціально-педагогічні умови та інструменти розвитку соціальної компетентності здобувачів освіти, у Харківській гімназії № 148 було створено структурно-функціональну модель «Формування соціальної компетентності як запорука їх успішної реалізації в життєвому просторі здобувачів освіти» [1].

Модель зорієнтована на забезпечення сприятливого середовища для становлення та розвитку соціальної компетентності учнів та учениць та охоплює такі взаємопов'язані блоки:

I. Теоретико-цільовий блок, у якому визначено мету та завдання моделі, спрямовані на розвиток суб'єктності здобувачів освіти, зокрема формування критичного мислення, навичок розв'язання проблем, ключових компетентностей, підвищення мотивації, творчості, креативності, впевненості в собі та здатності до самооцінки.

II. Змістово-процесуальний блок представлений системою взаємодії соціально-педагогічних умов, засобів навчання, механізмів і ресурсів формування суб'єктності й лідерських якостей особистості здобувача освіти, чий психоемоційний розвиток сьогодні відбувається в складних умовах війни, соціальної дезадаптації, невизначеності майбутнього тощо.

III. Діагностико-результативний, оцінювальний блок містить критерії, показники, рівні сформованості лідерської компетентності учасників освітнього проектного офісу, які було визначено на основі теоретичного опрацювання наукових джерел, власного досвіду дослідницької роботи; було конкретизовано компоненти, критерії та показники формування лідерської успішності підлітків.

Розроблена модель дала змогу вибудувати в гімназії цілісну систему управлінського впливу, що передбачає: формування стійкої мотивації до саморозвитку; створення навчально-діяльнісного середовища проблемно-пошукового, інтерактивного та креативного характеру; інтеграцію позитивного досвіду сімейного виховання з психолого-педагогічними впливами; розвиток

ключових особистісних якостей (зокрема ініціативності, адекватної самооцінки, працездатності); а також застосування ефективних методів, форм і прийомів, що сприяють набуттю досвіду успішної життєдіяльності, орієнтованої не лише на особистісне зростання, а й на гармонійну взаємодію з потребами громади та суспільства.

Зауважимо, ефективне управління процесом формування соціальної компетентності передбачає:

- 1) системне поєднання управлінських, педагогічних та психолого-педагогічних підходів;
- 2) активну участь керівника закладу освіти у житті колективу та процесі навчання;
- 3) створення та функціонування структур, що підтримують інноваційні методики та проєктну діяльність;
- 4) постійну діагностику та корекцію управлінських рішень на основі отриманих результатів.

Безперечно, управлінським драйвером реалізації моделі є керівник закладу освіти, який усвідомлює, що соціальна компетентність здобувачів освіти формується не лише засобами навчальних предметів, а передусім на основі створеної системи, основними компонентами якої є міжособистісні взаємини, соціально значущі види діяльності, сприятливий морально-психологічний клімат. Кожне управлінське рішення керівника – від розподілу педагогічних обов'язків до вибору виховних пріоритетів – формує середовище, у якому учні та учениці навчаються жити в суспільстві. Серед важливих управлінських рішень особливе місце посідає формування в колективі спільного ціннісного поля – місії школи, що визначає її гуманістичну спрямованість. Якщо вчителі розділяють цінності взаємодопомоги, громадянської активності, відповідальності, то саме ці орієнтири стають основою для соціального розвитку учнів та учениць.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, в умовах сучасних соціально-економічних змін, викликів, спричинених

повномасштабною агресією РФ проти України та трансформації суспільства керування процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти стає стратегічним завданням модернізації школи. Створена модель «Формування соціальної компетентності як запорука їх успішної реалізації в життєвому просторі здобувачів освіти» забезпечує формування стійкої мотивації до саморозвитку; створення інтерактивного навчально-діяльнісного середовища; розвиток лідерських якостей та життєстійкості в складних умовах. Ефективність формування соціальної компетентності здобувачів освіти залежить від створення спільного ціннісного поля в колективі, сприятливого морально-психологічного клімату та здатності керівника приймати стратегічні рішення.

Список використаних джерел

1. Вороніна Г. Л., Любухіна О. В. Формування соціальної компетентності як чинник успішної самореалізації дитини в життєвому просторі. *Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2023 рік*. Івано-Франківськ: НАІР, 2024. Вип. 12. С.49–53.
2. Докторович М.О. Соціальна компетентність як наукова проблема. *Психологія і суспільство*. 2009. №3. С. 144–147.
3. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості : орієнтири для XXI століття. *Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.* Київ, 2000. С. 58–72.
4. Концепція «Нова українська школа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 26.04.26).
5. Наказ Міністерство економіки України (Мінекономіки) від 17.09.2021 р. № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти». URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 26.04.26).

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIETY TRANSFORMATION

Voronina H. L., Liubukhina O. V.

The article explores the theoretical and practical aspects of managing the process of forming social competence of education seekers in the conditions of modern social transformations and military challenges. A structural-functional model of forming social competence is presented, which involves three interrelated blocks: theoretical-targeted, content-processual and diagnostic-resultative. The key role of the head of an educational institution as a leader of change in ensuring an innovative environment, developing leadership qualities and forming a common value field in the educational team is emphasized.

Keywords: *social competence, management of an educational institution, manager as a leader of change, structural-functional model, socialization, sustainability, New Ukrainian School.*